

Educación para el Desarrollo Sostenible: Un Reto para la Red de Docentes Investigadores Gira

Criollo C, Oscar F.
ocriollo@unal.edu.co
Universidad Nacional de Colombia.
ORCID: 0009-0005-4180-0586

Micolta V, Karen S.
kary15tefa@hotmail.com
Institución Educativa Pedro Antonio Molina.
ORCID: 0009-0002-4296-7626

Rizzo C, Giovanni
giovannyrizzoc@gmail.com
Institución Educativa Normal Superior Santiago de Cali.
ORCID: 0009-0008-8450-7090

Introducción

En la actualidad, la educación para el desarrollo sostenible (EDS) se ha convertido en un pilar fundamental para construir un futuro más equitativo y respetuoso con el medio ambiente. Este artículo reflexiona sobre el desafío que enfrentan los docentes al integrar los principios de la sostenibilidad en sus prácticas educativas. El enfoque se centra en las diversas concepciones del desarrollo sostenible y su impacto en el ámbito escolar, desde la red de docentes adscritos al grupo Generando Investigación en Red para el Aprendizaje (GIRA) del Distrito especial de Cali. Utilizando la revisión y análisis documental, el artículo busca una postura crítica y reflexiva sobre la participación de la red en propuestas para promover el desarrollo sostenible en la educación.

La noción de desarrollo sostenible se ha difundido ampliamente; sin embargo, resulta crucial aclarar conceptualmente este término. Por este motivo, es relevante referirse a la definición general propuesta en el informe presentado por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo “Nuestro futuro común” en la Organización de las Naciones Unidas. ONU (1987), donde se define que el desarrollo es sostenible o duradero, en la medida que: “satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias” (p.23). Por lo tanto, es una responsabilidad que está ligada a los avances humanos, sin desconocer que los recursos naturales son necesarios para un crecimiento de tipo económico, social, político y cultural.

Ahora bien, en el 2015 todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas (ONU) aprobaron 17 Objetivos, en adelante ODS, que buscan mitigar la pobreza y favorecer un desarrollo sostenible para todo el planeta. Esto formalizado en la Agenda 2030, a través de un plan que busca alcanzar dichas metas en 15 años. La ONU (2015) planteó el objetivo 4 que se centra en "Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos" (p.27) y que servirá de insumo para el presente artículo, porque reconoce la educación como un medio fundamental para lograr los objetivos más amplios del desarrollo sostenible.

En concordancia con lo anterior, la educación desempeña un papel crucial en el avance del desarrollo sostenible al fomentar la reflexión, el conocimiento y las habilidades necesarias para tratar los desafíos ambientales, sociales y económicos que enfrenta la sociedad. Al educar a las generaciones presentes y futuras sobre la importancia de la sostenibilidad, se promueve una mentalidad crítica y la adopción de prácticas responsables en diversas áreas de la vida.

La práctica pedagógica debe estar acorde a los retos y paradigmas que el contexto vaya suscitando en un sentido más amplio y actual. Es por ello, que en las políticas educativas de la agenda 2030, donde el estudiante es el actor principal, hay que planificar la investigación como estrategia que apunte a formar seres socialmente éticos, críticos y propositivos. A este propósito, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO (2019), propone que:

Los docentes representan una de las fuerzas más sólidas e influyentes con miras a garantizar la equidad, el acceso y la calidad de la educación. Ellos son la clave del desarrollo mundial sostenible. No obstante, su formación, contratación, permanencia, estatus y condiciones de trabajo son temas que siguen siendo preocupantes. Por otra parte, se puede observar que existe una escasez de docentes debidamente formados a escala mundial. Según el Instituto de Estadística de la Unesco (IEU) será necesario contratar 69 millones de docentes para garantizar la universalización de la enseñanza primaria y secundaria de aquí a 2030 (p. 1).

En efecto, se reconoce el papel fundamental del docente, sin embargo, hay situaciones que son ajenas a su labor profesional y que se identifican con atributos, tales como: la equidad, el acceso y la calidad, que no son más que aspectos negativos y que las autoridades locales o nacionales no han dado respaldo. Estos atributos aparecen como olvido o fracaso y que es urgente intervenir desde la educación para el desarrollo sostenible.

Una oportunidad de intervención se da a través de la conformación de grupos de docentes investigadores que surgen para generar espacios donde se aborden, incluyan y promuevan nuevos paradigmas del comportamiento humano en relación con el medio ambiente, ya que constituyen gran parte de la construcción colectiva, donde se establecen principios relacionados con el orden social, la economía y la ecología en un tiempo y espacio determinado (Cantú, 2014).

Los ODS se han relacionado con los derechos humanos, sin embargo, hay que tener en cuenta, que estos últimos buscan proteger a las personas y se da un alcance de tipo cualitativo; no obstante, la ONU busca que sus objetivos sean medibles y por supuesto evaluables. Por consiguiente, surgen las convocatorias con aportes económicos para estimular los proyectos que apunten a fortalecer el desarrollo sostenible para continuar con gestiones que sean amigables con el ambiente.

Es ahí, que los docentes investigadores en compañía de sus estudiantes son constructores de conocimiento que aportan a la educación sostenible con ideas innovadoras que posibiliten la financiación de sus apuestas científicas. Según Guttman (2001) no se puede omitir el atributo social que despliega cada maestro en su condición de sujeto político; un maestro quien atendiendo al llamado de su vocación forma ciudadanos, social y políticamente responsables, capaces de transformar la realidad. Y es que, una de las tareas fundamentales de la escuela

es formar a las generaciones presentes y venideras en las responsabilidades que estas afrontarán como futuros ciudadanos.

Es por todo lo anterior, que la *red de maestros líderes de experiencias significativas* del municipio de Cali cobra relevancia, pues esta confluencia de docentes y articulación de sus acciones permite asegurar la conservación de los saberes como parte de la herencia social y cultural. Esta red de intercambio de saberes, experiencias y consolidación de apuestas pedagógicas invita tanto a reflexionar sobre las acciones emprendidas, como a crear, innovar y experimentar nuevas prácticas que favorezcan el desarrollo sostenible. Al respecto, Echeita y Navarro (2014) proponen que “un objetivo fundamental de la educación es preparar a los estudiantes y a los jóvenes para modos de vida sostenibles, dentro de comunidades y entornos sostenibles de manera local y global” (p.153).

Los docentes investigadores de la red GIRA, se convierten en un referente para todos aquellos maestros pertenecientes a las Instituciones Educativas de carácter oficial que acompañan los procesos de educación básica primaria, secundaria y media de la ciudad de Cali, inquietos por proponer otras formas de llegar a los estudiantes o comunidad educativa y lograr que el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación sea agradable y dinámico.

Los docentes que participan de esta red no sólo buscan que a través de sus experiencias pedagógicas impacten en la integralidad de su comunidad educativa, sino que ésta sea una plataforma para motivar a sus pares en el quehacer pedagógico, saliéndose del modelo tradicional reproductivo con ideales generales que buscan dar cuenta a las particularidades del individuo, de la región, de la cultura y de la situación actual.

En otras palabras, desde la labor educativa los docentes investigadores se enfrentan a grandes retos con miras a incidir positivamente en los contextos en los que están inmersos, no solo en la labor propia de la enseñanza y el aprendizaje, si no en la identificación de las necesidades que presentan sus estudiantes, las cuales influyen en el desarrollo óptimo de las diferentes competencias propuestas desde el currículo, sumado a la idea de formar ciudadanos comprometidos con su país, sensibles ante la preservación del medio ambiente y respetuosos frente a la diversidad étnica y cultural presente en sus territorios.

A continuación, se desarrollan tres líneas de acción que abarcan la concepción e iniciativas que tiene la red GIRA en relación con el tratamiento del desarrollo humano sostenible en el ámbito escolar a través de la investigación.

La investigación educativa planteada hacia el desarrollo humano sostenible

En la primera línea de acción, se busca enfocar la investigación educativa hacia el desarrollo humano que implica un compromiso de la sociedad con el crecimiento sostenible. En este sentido, es necesario motivar los procesos investigativos desde los primeros años de escolaridad, donde no se promueva solamente lo académico, sino en lo que respecta a la inteligencia emocional y aprovechamiento de los recursos para empoderar a los estudiantes en los desafíos globales y la equidad social.

A pesar de incentivar a los docentes a dinamizar los procesos de enseñanza, hay realidades en los estudiantes que no deben desconocerse, entre ellas, las asociadas al orden público, la escasez de recursos y falta de acompañamiento familiar, por lo que la escuela debe ser un entorno protector que brinde redes de apoyo ante la vulneración de derechos con la ruta de atención integral desde los componentes de promoción, prevención, atención y seguimiento.

Así pues, la escuela debe ser generadora de espacios que promueva el desarrollo de habilidades y competencias, donde los estudiantes con el acompañamiento de los maestros sean capaces de innovar en el desarrollo económico y aprovechamiento de los diferentes recursos

En la innovación, un aspecto que lo robustece es la investigación que debe estar integrada en los currículos, para desarrollar competencias de típico crítico y resolución de problemas, necesarias para empoderarlos ante realidades que los hace vulnerables con un futuro incierto permeado por lo económico. Desde el pensamiento crítico, los estudiantes deben analizar problemas complejos que posteriormente, proponen alternativas de solución basadas en el registro de indagaciones previas y confrontación con sus pares (Murga-Menoyo, 2015). Por tanto, la formación investigativa debe generar efectos de sostenibilidad que redunden en el fortalecimiento de aspectos económicos, motivándolos a desafiar sus propias realidades con soluciones creativas, impulsando la aplicación de tecnologías y aprovechamiento de recursos que pueden generar modelos de negocios que sean fuentes de ingreso rentables y amigables con el ambiente.

Para Jucker & Mathar (2015), “la escuela desde el campo investigativo no debe quedarse en educar sobre desarrollo sostenible, sino para el desarrollo humano sostenible” (p.29). Del mismo modo, Murga-Menoyo (2015) defiende la idea de sostenibilización curricular, porque “se trata de competencias complejas, cuya adquisición requiere estrategias educativas diversificadas y procesos formativos de carácter transversal, que se concretan tanto en la educación formal como no formal e informal” (p.57). Por lo tanto, se busca formar personas con capacidad de responsabilidad y compromiso que estén contextualizados con un mundo sostenible.

Ahora bien, teniendo en cuenta este panorama global, se hace necesario validar que, desde el ámbito local, la red GIRA está comprometida con el componente de sostenibilización curricular, a su vez, se integra con el conjunto de directrices propuestas por Diaz (2005) al momento de:

- a) Promover el desarrollo de una cultura investigativa;
- b) Estudiar y presentar soluciones en relación con los problemas educativos, de la comunidad y del país;
- c) Contribuir con la formación de docentes investigadores en la universidad y d)
- Constituir una referencia académica y de investigación para el desarrollo de pregrado y postgrado del Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio (p.21).

Desde el carácter de red, aporta al docente investigador en su naturaleza científica y pedagógica, quien a su vez acompaña la manera en que los estudiantes aprenden para alcanzar las transformaciones necesarias de las prácticas educativas a través del registro, sistematización y socialización de acciones investigativas, experiencias significativas e innovaciones pedagógicas desarrolladas en el espacio institucional.

Entre las experiencias significativas está *Recyclearte* que fortalece y fomenta en la comunidad educativa y especialmente, en el educando, el sentido de pertenencia por la institución, su entorno y demás lugares de interacción diaria a través del respeto, cuidado, uso y mantenimiento de los elementos naturales que le rodean creando conciencia ambiental. Se han desarrollado actividades como: elaboración de vestidos y objetos con material reciclable y reutilizable, arreglo de jardines, campañas para el cuidado del agua y el buen uso y

disposición de los residuos. Tal fue el impacto de la experiencia anterior que, se formalizó como un proyecto institucional que articuló la comunidad educativa en la organización e implementación del *Fashion Reciclearte*, evento donde se presentó la gestión realizada en el año lectivo. Además, se presentaron los objetos didácticos y trajes construidos con material reciclable, por medio de las conferencias, carteleras y foro sobre las problemáticas ambientales y cuidado del entorno natural. Otro aspecto de relevancia es que en los últimos años se ha logrado minimizar en un 90% los residuos sólidos de los pasillos, corredores, salones de la Institución, permitiendo un ambiente escolar agradable.

La investigación educativa desde el contexto escolar busca promover prácticas innovadoras, no sólo para formar a los estudiantes, sino que sean capaces de contribuir de manera propositiva a un futuro sostenible y equitativo para la sociedad.

Retos y desafíos de la red GIRA en la sostenibilidad ambiental

Esta segunda línea de acción se refiere a la sostenibilidad ambiental en el contexto escolar como un tema importante que puede tratarse a través de la educación ambiental. Cabe mencionar, que esta es un proceso que permite a las personas investigar sobre temáticas ambientales, involucrarse en la resolución de problemas y tomar medidas para mejorar el medio ambiente. En el contexto escolar, esta educación fomenta la participación de los estudiantes en la resolución de problemas ambientales y promover comportamientos responsables. La complejidad e interconexión de los problemas ambientales requieren de enfoques multidisciplinarios y colaborativos a través de la investigación escolar.

La red GIRA se enfrenta a desafíos como promover comportamientos responsables, fomentar la participación de los estudiantes en la solución de problemas ambientales y desarrollar enfoques multidisciplinarios y colaborativos. Estos desafíos son fundamentales para lograr una educación ambiental efectiva y garantizar que los estudiantes estén preparados para enfrentar los desafíos ambientales actuales y futuros. Al vincular la investigación educativa con los retos y desafíos de la red GIRA en la sostenibilidad ambiental, se abre la puerta a la creación de prácticas innovadoras que promuevan un cambio positivo en la sociedad. Es a través de esta interacción que se pueden generar propuestas y soluciones concretas para construir un futuro sostenible y equitativo, en el que los estudiantes sean agentes de cambio comprometidos con el cuidado del medio ambiente.

La sostenibilidad ambiental en el contexto escolar es un tema importante que se puede tratar a través de la educación ambiental. Valga decir, que esta es un proceso que permite a las personas investigar sobre temáticas ambientales, involucrarse en la resolución de problemas y tomar medidas para mejorar el medio ambiente. En el contexto escolar, esta educación fomenta la participación de los estudiantes en la resolución de problemas ambientales y promover comportamientos responsables. La complejidad e interconexión de los problemas ambientales requieren de enfoques multidisciplinarios y colaborativos a través de la investigación escolar.

Los desafíos ambientales actuales, no pueden ser abordados únicamente desde una perspectiva, sino que requieren la integración de conocimientos y habilidades de diferentes disciplinas. Esto se debe a que los problemas ambientales son inherentemente complejos y están influenciados por una variedad de factores interrelacionados. Por ejemplo, la contaminación del agua no solo afecta la salud humana, sino también la biodiversidad y los ecosistemas acuáticos.

Para comprender completamente esta problemática y buscar soluciones efectivas, es necesario combinar conocimientos de ciencias ambientales, química, biología, medicina y economía, entre otros campos. Cada disciplina aporta una perspectiva única y complementaria que enriquece la comprensión general del problema. Además, los problemas ambientales no conocen fronteras y requieren la colaboración entre diferentes actores, tanto a nivel local como global. Los estudiantes, a través de la investigación escolar, pueden desempeñar un papel fundamental en este proceso colaborativo. Al trabajar en equipo con estudiantes de diferentes disciplinas, pueden compartir conocimientos y enfoques, desarrollar soluciones innovadoras y promover un enfoque holístico para tratar los problemas ambientales.

La investigación escolar también permite a los estudiantes adquirir habilidades clave, como la capacidad de análisis crítico, la toma de decisiones informada y la comunicación efectiva. Estas habilidades son fundamentales para tratar los desafíos ambientales de manera integral y desarrollar soluciones sostenibles a largo plazo.

Los docentes investigadores de la red GIRA desarrollan un proceso de educación ambiental basado en los postulados de Lucas (1979), a través de tres enfoques: enseñanza sobre el medio ambiente, enseñanza en el medio ambiente y enseñanza para el medio ambiente. Estos postulados se refieren al desarrollo del conocimiento y la relación entre los seres humanos y su contexto. Se trata de aprender sobre el entorno, cómo funciona, cómo es su estructura. Es decir, conocimiento conceptual sobre el medio ambiente. En la escuela, este enfoque siempre ha sido una prioridad.

Al respecto, los docentes continúan explorando consciente o intuitivamente este enfoque en sus actividades fuera de la escuela. Algunos llaman a esto alfabetización ambiental, pero desde hace mucho tiempo existe una creencia ciega en la capacidad para aliviar los graves problemas ambientales del planeta. Si la gente sabe que tiene suficiente conocimiento científico, cambiará su comportamiento. La historia reciente demuestra que este no es el caso.

El cambio no proviene sólo de un mayor conocimiento. La educación ambiental es un enfoque que reevalúa las experiencias sensoriales y emocionales que las personas tienen con el medio ambiente, pues constituyen conducta. La experimentación y el contacto con la naturaleza son fundamentales y el entorno se convierte en un recurso de investigación y descubrimiento.

Según Medir, et al. (2016), las actividades educativas al aire libre reciben el mayor énfasis, aunque implican problemas organizativos muy graves en la situación escolar actual. Por tanto, si bien este es un enfoque valioso, se limita a unas pocas veces durante el tiempo de clase. El riesgo de aumentar este tipo de educación es que terminemos con una visión muy espontánea del medio ambiente, sin explorar una comprensión más completa del medio ambiente y de las influencias socioeconómicas y políticas que actúan sobre él.

La educación para el medio ambiente requiere dedicación y acción por parte de quienes participan en las actividades educativas. Este es un enfoque que busca ir más allá de los dos enfoques anteriores, que enfatizan la comprensión y la preocupación ambiental. Avanzar, significa desarrollar un sentido de responsabilidad y participación. Eso expresa que no se debe sucumbir a la actividad como un fin en sí misma, especialmente, cuando se trata del entorno inmediato. Lucas (1979) concluye, que la mayor contribución de la educación ambiental es integrar los tres enfoques, prefiriendo ninguno en lugar de abandonar alguno de

ellos. El desafío es integrarlos en una misma estrategia de aprendizaje de manera equilibrada.

En el contexto escolar, la educación ambiental puede ser una herramienta efectiva para fomentar la participación de los estudiantes en la resolución de problemas ambientales, puede ayudar a construir capacidades intelectuales para comprender la complejidad de los problemas y actuar sobre ellos. Así los docentes de la red GIRA priorizan los siguientes aspectos para la transformación de la sostenibilidad ambiental:

Primero, está relacionada con el propio currículo, las necesidades sociales y las necesidades actuales y futuras de los jóvenes. Además, es holística y abarca muchos aspectos ambientales como sociales, económicos, políticos, históricos, culturales, estéticos, físicos, biológicos y todas las escalas de análisis desde lo local a lo global y diferentes perspectivas de género y clase social. Esto significa, que se debe articular claramente un enfoque integral en las actividades educativas tanto dentro como fuera de la escuela. Asimismo, se fundamenta en los siguientes valores de sostenibilidad: Responsabilidad social, respeto por todas las formas de vida, armonía con la naturaleza y obligación de trabajar en beneficio de los demás. La educación ambiental para la sostenibilidad necesita tratar este tipo de valores e incorporarlos a las actividades educativas. Finalmente, se basa en temas o preocupaciones de interés, identificándolos, sabiendo buscar información sobre ellos y resolviendo problemas graves o problemáticos, buscando soluciones y buscando soluciones positivas.

Por tanto, la educación ambiental para la sostenibilidad debe tener una fuerte orientación a la acción, es decir, incorporar a los estudiantes en acciones ambientales reales simuladas tanto en lo natural y lo social. Así, la educación ambiental para la sostenibilidad es una pedagogía importante: el desarrollo de habilidades de conocimiento reflexivo y crítico sobre el funcionamiento social.

Es importante destacar que la educación ambiental es fundamental para el desarrollo humano. Por lo tanto, es esencial que el docente reconozca y comprenda su papel como mediador del conocimiento y promotor del desarrollo humano sostenible. Como mediador, el docente posee las habilidades necesarias para facilitar y fomentar en los estudiantes nuevas formas de pensar sobre la realidad. Además, el docente promueve la generación de nuevas concepciones sobre el desarrollo humano que respondan a las demandas de la sociedad (Cruz y Gutiérrez, 2023)

La sostenibilidad social como proceso intrínseco de la investigación escolar

Este término abarca aspectos como la justicia social, la equidad, la inclusión, la calidad de vida y el respeto por los derechos humanos. Para tratar estos temas en el contexto escolar, es esencial que la investigación sea vista como un proceso intrínseco y no solo como una tarea académica. Desde la red de docentes investigadores GIRA, se concibe la investigación escolar como una poderosa herramienta para promover la sostenibilidad social. Los educadores pueden guiar a los estudiantes a investigar problemas reales que afectan a sus comunidades, lo que no solo les brinda la oportunidad de aplicar sus habilidades académicas, sino que también les conecta con la realidad de su entorno.

Los encuentros pedagógicos de la red han permitido la generación de lluvia de ideas, el diseño e implementación de propuestas de intervención para tratar de forma real y pertinente las necesidades identificadas en los contextos escolares, sin embargo, se hace necesario intervenir otras líneas de acción que posibiliten mayor impacto social y cultural en la

comunidad educativa. Algunos ejemplos de proyectos de investigación escolar relacionados con la sostenibilidad social incluyen: el estudio de la desigualdad económica local, donde los estudiantes pueden investigar la distribución de la riqueza en su comunidad y proponer soluciones para reducir la brecha entre ricos y pobres.

Otra temática es el análisis de problemas de salud en la comunidad, aquí los estudiantes pueden investigar las principales preocupaciones de salud en su área, como la falta de acceso a atención médica o la propagación de enfermedades, y proponer medidas para tratar estas cuestiones. La evaluación de la inclusión educativa se convierte en un tópico que permite que estos puedan investigar la accesibilidad de la educación en su comunidad y proponer estrategias para garantizar que todos los estudiantes tengan igualdad de oportunidades en la escuela. Lo anterior, refleja la importancia de que los docentes investigadores empoderen a los estudiantes y les permitan ser parte activa de sus comunidades o contextos. Los docentes de la red GIRA consideran de suma importancia, la integración de la sostenibilidad social en la investigación que se desarrolla en la escuela, dado que trae consigo múltiples beneficios, entre ellos, fomenta la conciencia cívica en los estudiantes, haciéndolos conscientes de su papel como ciudadanos responsables y activos en la sociedad, los estudiantes adquieren habilidades prácticas, como la investigación, el pensamiento crítico y la resolución de problemas, que son transferibles a diversas situaciones de la vida real.

Lo anterior, se resume en lo indicado en el artículo de Jaimes y Suárez (2019) "...los docentes deben asumir nuevas formas de pensar, trabajar e interactuar, para que sus actividades diarias generen valor agregado y el cambio sea una realidad tangible, medible, pero también, cualificable" (p.23), esto implica reconocer la importancia de que los docentes adopten nuevas perspectivas y enfoques en su práctica diaria para generar un valor añadido y lograr cambios efectivos en el ámbito educativo. Esta premisa subraya la relevancia de que existan procesos de mejora continua, permitiendo el acceso a las oportunidades para innovar y perfeccionar los métodos pedagógicos. Además, el énfasis en la tangibilidad, medibilidad y cualificación del cambio destaca la necesidad de que las transformaciones en la educación no solo sean significativas, sino también susceptibles de evaluación, permitiendo así una reflexión crítica y un seguimiento preciso del progreso hacia los objetivos educativos, propósito que se moviliza con procesos de investigación escolar.

Al respecto, Tilbury & Wortman (2004), expresan que participar en proyectos de investigación que aborden problemas sociales les brinda a los estudiantes un sentido de empoderamiento al darse cuenta de que pueden marcar la diferencia en su comunidad, asimismo, promueve valores como la solidaridad, la justicia y la responsabilidad, fundamentales para una sociedad más equitativa y sostenible.

La sostenibilidad social no es un concepto abstracto, sino una realidad que puede tratarse de manera concreta a través de la investigación escolar. Al integrar este componente en la educación, se está formando a las próximas generaciones de ciudadanos conscientes, comprometidos y capacitados para tratar los desafíos sociales y ambientales que enfrenta nuestro mundo. Al hacerlo, se contribuye a la construcción de una sociedad más justa y sostenible para todos. La investigación escolar, cuando se enmarca en esta perspectiva, se convierte en un motor de cambio social positivo.

En esta misma línea se incluye el componente político, desde esta perspectiva, se tiene como objetivo fortalecer y profundizar la democracia, así como fomentar la construcción de la

ciudadanía. Esto se logra en el contexto escolar a través de la promoción y garantía de la participación de los estudiantes en la gestión pedagógica y en la toma de decisiones institucionales. De igual manera, defender el respeto de los derechos humanos y el cumplimiento de las responsabilidades ciudadanas.

La educación necesita buscar soluciones para abordar estos desafíos y ajustar los planes de estudio, considerando las diversas perspectivas del mundo y las alternativas en sistemas de conocimiento. Además, debe integrar el concepto de sostenibilidad en todas las áreas académicas. En este contexto, para afrontar el reto de la sostenibilidad, es fundamental adoptar enfoques que atraviesen las fronteras disciplinarias, permitiendo que los métodos específicos de una disciplina sean compatibles con las contribuciones metodológicas de otras. Al respecto, Aznar & Barrón (2017), expresan que esto se hace desde una perspectiva de complejidad, con el objetivo de relacionar, contextualizar y globalizar los conocimientos fragmentados, fusionando los distintos campos en humanidades, ciencias y tecnología. La sostenibilidad exige la integración de estos campos como un conjunto unificado para desarrollar conocimientos y aplicarlos en diversas realidades ambientales, sociales y económicas que están interrelacionadas en el desarrollo sostenible.

En este sentido, el rol del docente es crucial para fomentar desde las comunidades el respeto hacia la interculturalidad, la defensa de la ciudadanía, la inclusión y la erradicación del racismo, el cual amenaza las libertades de los diferentes pueblos que tienen formas diversas de ver el mundo. Por esta razón, su labor investigativa con las comunidades debe basarse en la participación colectiva, con el objetivo de enriquecerla con otras perspectivas y reducir la pobreza cultural que está afectando la libertad de expresión y la diversidad de tradiciones. Además, es importante fortalecer la armonía en los espacios comunes, donde se aprenda a convivir con todos y preservar la vida sin destruirla (Cruz y Gutiérrez, 2023).

Se ha mencionado que desde los ODS el correspondiente al No.4 obedece al impacto desde el ámbito educativo, incluso su implementación al realizarse desde la Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (EDS); según la UNESCO (2014) propone que debe ser “integrada en los marcos, planes, estrategias, programas y procesos subnacionales, nacionales, subregionales, regionales e internacionales relacionados con la educación y el desarrollo sostenible” (p.17). Es por ello por lo que, la EDS debe estar integrada en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las diferentes áreas del conocimiento, partiendo de la educación preescolar y posteriormente, en los niveles de educación formal y no formal.

En este contexto, la EDS se relaciona estrechamente con los procesos de enseñanza y educación, ya que implica la incorporación de conceptos y prácticas relacionados con la sostenibilidad en el currículo escolar y en la formación de los estudiantes. Entre los aspectos específicos se encuentran el cuidado del ambiente, las diferentes maneras de afrontar situaciones de orden social y también, estrategias de impacto que movilicen el desarrollo de prácticas económicas sostenibles. Desde la agenda 2030, se ha tenido en cuenta aportes que se han impulsado en los procesos educativos ambientales con el fin de visionarse en el bienestar colectivo, sin embargo, Ortiz (2022) señala que “los procesos educativos no pueden ser vistos exclusivamente como un ejercicio de enseñanza y aprendizaje, que constituye esferas didácticas, pedagógicas, epistemológicas, curriculares, entre otras, sino como asuntos vitales para la comprensión del entorno, en sus múltiples dimensiones” (p.10).

A nivel nacional, Colombia se encuentra alineada con la Agenda 2030 a través del Plan

Nacional de Desarrollo 2022-2026, el cual tiene como objetivo posicionar al país como una potencia mundial en calidad de vida. Este plan se compone de cinco grandes transformaciones que abarcan el derecho humano a la alimentación, la equidad, la sostenibilidad ambiental, la paz y la legalidad, así como la transformación digital. Dentro de este marco, la nueva Política Ambiental Urbana 2023 (PAU) tiene como meta principal revitalizar la labor del Ministerio de Ambiente y del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en su conjunto, orientándolos hacia el desarrollo urbano sostenible en Colombia y promoviendo cambios significativos en las ciudades del país. En este sentido, se impulsa la creación de la Política de Gestión Ambiental Urbana (PGAU), la cual establece que:

Establecer directrices para el manejo sostenible de las áreas urbanas, definiendo el papel y alcance e identificando recursos e instrumentos de los diferentes actores involucrados, de acuerdo con sus competencias y funciones, con el fin de armonizar la gestión, las políticas sectoriales y fortalecer los espacios de coordinación interinstitucional y de participación ciudadana, para contribuir a la sostenibilidad ambiental urbana y a la calidad de vida de sus pobladores, reconociendo la diversidad regional y los tipos de áreas urbanas en Colombia (p.83)

A nivel local, en Santiago de Cali se han abordado estrategias desde la consolidación de la política nacional de educación ambiental, con el fin de conocer y reconocer los diferentes territorios desde sus diversos contextos y así poder destinar recursos económicos que aporten a preservar y desarrollar gestión ambiental.

Ahora bien, desde el acuerdo N° 0422 del 2017 el consejo municipal de Santiago de Cali adopta la política pública de educación ambiental 2017 – 2036, según la cual:

la educación ambiental debe ser entendida como, un proceso dinámico y participativo, orientado a la formación de personas críticas y reflexivas, con capacidades para comprender las problemáticas ambientales de sus contextos (locales regionales y nacionales). Al igual que para participar activamente en la construcción de apuestas integrales (técnicas, políticas, pedagógicas y otras), que apunten a la transformación de su realidad, en función del propósito de construcción de sociedades ambientales sustentables y socialmente justas (p.10)

Con esta política pública, se busca armonizar los aportes que los diferentes sectores de carácter oficial, privado o mixto realizan en la gestión ambiental. Debe existir una corresponsabilidad en la gestión que implica un impacto en las transformaciones de situaciones ambientales y espacios de ciudad. Desde la secretaria de educación distrital, se hace énfasis en la formación continua de docentes en sus foros de educación ambiental, con la intención de actualizarlos en los avances científicos y pedagógicos relacionados con la sostenibilidad ambiental para poder orientar estos conocimientos a los estudiantes y promover cambios positivos en la sociedad.

Con respecto al propósito mencionado anteriormente, la red GIRA se enfoca en la capacitación de docentes, centrándose en áreas de investigación como la promoción de la conservación de la biodiversidad en entornos educativos. Fomenta la importancia de desarrollar estos temas en las instituciones educativas, con el objetivo de despertar el interés de los estudiantes hacia la riqueza natural del país y la necesidad imperante de protegerla. A

través de actividades educativas, se busca promover actitudes y comportamientos responsables en relación con la biodiversidad y su preservación.

El docente perteneciente a la red GIRA se destaca por sus valiosas contribuciones pedagógicas en el ámbito de la investigación para el desarrollo humano sostenible y la educación ambiental. Siguiendo los principios de entrelazar conocimiento y la formación de ciudadanía, estos docentes se centran en transformar los entornos de aprendizaje de manera sostenible y significativa, involucrando a todos los actores de la comunidad educativa. Además, se comprometen con la formación e investigación educativa, buscando constantemente aprender y desarrollar nuevas habilidades. Su objetivo es estar a la vanguardia de las prácticas pedagógicas, para así brindar a sus estudiantes una educación de calidad y acorde con los desafíos actuales. De igual forma, se enfocan en innovar al interior de sus instituciones educativas, implementando experiencias significativas que impactan tanto a los estudiantes como a la sociedad en general.

Las experiencias anteriores se basan en los contextos, recursos y saberes culturales propios de cada comunidad, garantizando así su relevancia y pertinencia. Para lograr este objetivo, los docentes reciben asesoría e intervención de docentes pares universitarios, así como de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. La colaboración con otras instituciones de educación superior también es esencial para enriquecer su labor y ampliar su alcance.

Con un enfoque no solo en el desarrollo humano sostenible, sino también en la educación ambiental, estos docentes se destacan por su firme dedicación. Su labor se orienta hacia la promoción de la conciencia ambiental y la acción en pro del cuidado del medio ambiente, instaurando prácticas responsables y sostenibles entre sus estudiantes. Sus contribuciones pedagógicas se enfocan en la creación de entornos de aprendizaje sostenibles, la innovación educativa, la consideración de la relevancia cultural, la colaboración con diversos actores y la promoción de la educación ambiental. Este trabajo resulta esencial para la formación de ciudadanos comprometidos con la construcción de un futuro sostenible y equitativo.

Es de anotar que, la investigación escolar se presenta como una poderosa herramienta para promover la sostenibilidad social en el contexto educativo. Al abordar aspectos como la justicia social, la equidad, la inclusión, la calidad de vida y el respeto por los derechos humanos, se fomenta la conciencia cívica en los estudiantes, haciéndolos conscientes de su papel como ciudadanos responsables y activos en la sociedad y permite a los estudiantes adquirir habilidades clave, como el análisis crítico, la toma de decisiones informada y la comunicación efectiva. Estas habilidades son fundamentales para tratar los desafíos ambientales de manera integral y desarrollar soluciones sostenibles a largo plazo.

En conclusión, la red GIRA se enfrenta a desafíos fundamentales para lograr una educación ambiental efectiva en el contexto escolar. Estos desafíos incluyen promover comportamientos responsables, fomentar la participación de los estudiantes en la solución de problemas ambientales y desarrollar enfoques multidisciplinares y colaborativos, al vincular la investigación educativa con los retos y desafíos de la red en la sostenibilidad ambiental, se abren las puertas a prácticas innovadoras que promuevan un cambio positivo en la sociedad.

Es a través de esta interacción que se pueden generar propuestas y soluciones concretas para construir un futuro sostenible y equitativo, en el que los estudiantes sean agentes de cambio comprometidos con el cuidado del medio ambiente. La educación ambiental en el contexto

escolar es crucial para permitir a las personas investigar, involucrarse en la resolución de problemas y tomar medidas para mejorar el medio ambiente. La complejidad e interconexión de los problemas ambientales requieren de enfoques multidisciplinarios y colaborativos a través de la investigación escolar. Los desafíos ambientales actuales no pueden ser abordados únicamente desde una perspectiva, sino que requieren la integración de conocimientos y habilidades de diferentes disciplinas. Además, los problemas ambientales no conocen fronteras y requieren la colaboración entre diferentes actores, tanto a nivel local como global.

Así, la red GIRA y la educación ambiental en el contexto escolar tienen un papel fundamental en la preparación de los estudiantes para enfrentar los desafíos ambientales actuales y futuros. A través de la promoción de comportamientos responsables, la participación activa de los estudiantes y el desarrollo de enfoques multidisciplinarios y colaborativos, se puede construir un futuro sostenible y equitativo en el que los estudiantes sean agentes de cambio comprometidos con el cuidado del medio ambiente.

Referencias

- Acuerdo N° 0422 del 2017, *Consejo municipal de Santiago de Cali*. Por el cual se adopta la política pública de educación ambiental 2017 – 2036.
- Aznar, P. & Barrón, A. (2017). El desarrollo humano sostenible: un compromiso educativo. Teoría de la Educación. *Revista Interuniversitaria*. Ediciones Universidad de Salamanca. <https://revistas.usal.es/tres/index.php/1130-3743/article/view/teoredu291253>
- Cantú, P. (2014). Educación ambiental y la escuela como espacio educativo para la promoción de la sustentabilidad. *Revista electrónica EDUCARE*, 18(3), 39-52. <https://www.scielo.sa.cr/pdf/ree/v18n3/a03v18n3.pdf>
- Cruz, M y Gutiérrez, M. (2023), El docente como mediador del conocimiento y promotor del desarrollo humano sostenible. *Investigar y Educar para la sostenibilidad. Principios pedagógicos. Volumen II*. (pp.530-551). DOI: 10.5281/zenodo.10472380
- Díaz, D. (2005). Experiencia del Núcleo de Investigación Educativa “Georgina Calderón”. Una Opción para formar Docentes Investigadores. *SINOPSIS EDUCATIVA. Revista venezolana de investigación*, 5(1-2), 13-23.
- Echeita, G y Navarro, D. (2014). Educación inclusiva y desarrollo sostenible. Una llamada urgente a pensarlas juntas. *Edetania: estudios y propuestas socioeducativas*, ISSN 0214-8560, N°. 46, 2014, págs. 141-162. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5010913>
- González, E. & Meira, P (2020). Educación para el cambio climático: ¿Educar sobre el clima o para el cambio?. *Perfiles educativos*, 42(168), 157-174. <https://www.scielo.org.mx/pdf/peredu/v42n168/0185-2698-peredu-42-168-157.pdf>
- Guttman, A. (2001) *La educación democrática: Una teoría política de la educación*. Barcelona. España: Paidós. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5899271>
- Jucker, R., & Mathar, R. (2015). *Schooling for Sustainable Development in Europe*.

London: Springer.

- Lucas, A. (1972). *Environment and environmental education: Conceptual issues and curriculum implications*. The Ohio State University. <https://www.proquest.com/openview/36c6439e0a20d0752fc70d7da27105ce/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y>
- Jaimes, E. & Suárez, I. (2019). Relación de la gestión educativa y el rol del docente en el contexto edupolítico actual colombiano. *Journal of Social Sciences and Management Research Review*, 1(1). ISSN 2638-1001. Recuperado de: <https://scmjournals.com/ojs/index.php/jscmrr/article/view/34/53>
- Murga, M. (2015). *Competencias para el desarrollo sostenible: las capacidades, actitudes y valores meta de la educación en el marco de la Agenda global post-2015*. Foro de Educación, 13(19), 55-83. doi: <http://dx.doi.org/10.14516/fde.2015.013.019.004>
- Medir, I., Huerta, R., Heras Colás, R., & Magin Valenti, C. (2016). *Una propuesta evaluativa para actividades de educación ambiental para la sostenibilidad*. <https://www.redalyc.org/pdf/706/70643085015.pdf>
- Organización de las Naciones Unidas [ONU] (1987). *Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo “Nuestro futuro común”*. Asamblea general de la Organización de Naciones Unidas. <https://documents-dds.y.un.org/doc/UNDOC/GEN/N87/184/70/PDF/N8718470.pdf?OpenElement>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO] (2014). *Hoja de ruta para la ejecución del programa de acción mundial de educación para el desarrollo sostenible*. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000230514_spa
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO] (2017). Declaración de Buenos Aires. E2030. Educación y habilidades para el siglo 21. Buenos Aires, República Argentina. <http://www.unesco.org/new/es/santiago/education-2030/e2030-meeting-buenos-aires-january-2017>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO] (2019). Docentes. <https://unesco.org/es/teachers/need-know>
- Ortiz, M. (2022). *Alcance de la política de educación ambiental colombiana frente a la Agenda 2030*. Educación Y Educadores, 24(3), e2434. <https://doi.org/10.5294/edu.2021.24.3.4>
- Paso, A. & Sepulveda, N. (2018). *Educación ambiental para generar una cultura ecológica en la Institución Educativa Distrital Inedter Santa Marta*. <https://repository.ucc.edu.co/server/api/core/bitstreams/532c6556-656d-4105-a120-61cb9f321959/content>
- Romero, J. (2023). Programa colegios amigos del turismo. Un reto de educar para el futuro sostenible. En el Libro: *Investigar y Educar para la sostenibilidad. Principios pedagógicos. Volumen II*. (pp.354-376). DOI: 10.5281/zenodo.10472380
- Sabogal, L. (2015). *Problemática de la educación ambiental en las instituciones*

educativas. Bio-grafía, 547-596. <https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/biografia/article/view/3490/3084>

Stiglitz, J. (2006) *Cómo hacer que funcione la globalización*. Madrid, Taurus.

Tilbury, D. (2011) *Educación para el desarrollo sostenible: examen por los expertos de los procesos y el aprendizaje*.
<http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001914/191442s.pdf>.

Autores

Giovanny Rizzo Caicedo, Magister en Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional de Colombia. Cursa Doctorado en Ciencias de la Educación con la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL). Docente de aula en el área de Ciencias naturales Química de la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Coordinador de la red Gira (*Generando investigación en red para el aprendizaje*). Ponente en el Coloquio "Escritura de los Proyectos Educativos" en el marco de las "Rutas de Formación sobre el PEI y el PEC", 2023.

Karen Stephany Micolta Valencia, Magister en Gestión de la Tecnología Educativa de la Universidad de Santander de Colombia. Cursa Doctorado en Ciencias de la Educación con la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL). Coordinadora de la Institución Educativa Pedro Antonio Molina perteneciente a la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Asistente y moderadora del primer encuentro Internacional de Educación e Investigación para la Sostenibilidad en Florencia, Caquetá – Colombia 2023.

Oscar Fernando Criollo Chaves, Magister en Gestión de la Tecnología Educativa de la Universidad de Santander. Cursa Doctorado en Ciencias de la Educación con la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL). Educador de Enseñanza Básica y Media de la Escuela Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Asistente del V Congreso Internacional en Tecnología y Educación - TEDUCA 2022. Organizador y asistente del primer encuentro Internacional de Educación e Investigación para la Sostenibilidad en Florencia, Caquetá – Colombia 2023.